

РОЛЬ ЛЮБВИ В ТВОРЧЕСТВЕ ХАБИБА САДУЛЛЫ

Ахмаджон Мухторжонов

магистр НамИСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684817>

Аннотация: В данной статье описывается роль любви и романтических взглядов в творчестве Хабиба Садуллы.

Ключевые слова: любовь, Алишер Навои, Наманган, турецкая поэзия, мой родной город, четыре стиха, город цветов, тяжелый труд, испытание.

THE ROLE OF LOVE IN THE WORKS OF HABIB SADULLAH

Abstract: This article describes the role of love and romantic views in the work of Habib Sadullah.

Keywords: love, Alisher Navoi, Namangan, Turkish poetry, my hometown, four poems, city of flowers, hard work, test.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из уникальных особенностей узбекских поэтов является их особый взгляд на любовь и ее символ. В основе турецкой поэзии лежит ее поэтическое описание и восхваление через восприятие любви. От Мира Алишера Навои до любимого поэта Намангана Хабиба Садуллы эта традиция продолжается в более оптимистичном духе. Стихи уважаемого поэта Хабиба Садуллы отличаются тем, что они поют о любви в неповторимом стиле, но простым языком в творческой среде Намангана. Ниже мы проанализируем несколько стихотворений, написанных поэтом:

Говорят: Любовь девушек в глазах,

В твоих глазах есть.

И, возможно, кто-то в это время

Любовь этих глаз распространяется.

В твоих глазах есть волшебство.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В этом поэтическом стихе поэт выдвигает мысль о том, что по его глазам можно узнать тонкие детали психологии человека, то есть его намерений и желаний. Поэт писал, что по его глазам можно сказать, как девушки любят мальчиков, а возлюбленная поэта очаровала поэта своими светлыми глазами, которые являются знаком ее любви. В результате влюбленный юноша, сожженный огнем любви, растеряется, ему хочется еще раз посмотреть ему в глаза, он хочет сказать ей, что любит ее волшебством своих глаз.

В понятие «любовь» входит не только почитание женщин, любовь к ним больше жизни, но и почитание, лелеяние и уважение родного города. Именно в его стихах о поэте Хабибе Садулле Намангане можно почувствовать, как сильно он любит свой родной город.

Дай мне руку, мой город.

из твоей милосердной руки

В знак моей верности,

Подари мне сладкий поцелуй.

Тепло этого поцелуя

По дороге я сеял

Собирать цветы на камнях

Я буду настоящим любителем цветов,

Мой родной город Наманган

В узбекской традиции понятие «целование руки» используется в смысле почета и уважения к родителям и близким людям. «Целование руки» родного города в стихотворении показывает, насколько высоки такие чувства. Слово «миришкор» в первых четырех указывает на то, насколько трудолюбивы наманганцы и насколько умело они

ухаживают за садами, богатыми сладкими и сахаристыми фруктами. Жители Намангана настолько умелые земледельцы, что даже на каменистых землях создают зеленые долины. Именно в этих долинах прорастают многие сорта цветов, удивившие Дунай и Европу. Именно поэтому говорят: «Наманган – город цветов».

Кроме того, любовь – это понятие, существующее между родителями и детьми. В стихотворении «Мать написала больному сыну» зеркальная поэтесса видит, как много надежды и любви заботится бедная мать о своем больном сыне:

Пойдем в дальние страны,
Если вы не согласны, напишите мне.
Женись на девушке по своему выбору,
Вы проводите время среди вдов.

Онаизор хочет наполнить свою любовь тоской. Поэтому он соглашается отпустить сына далеко. Даже если он не получит письма от больного сына, он будет доволен. Пусть он женится на любимой дочери, не спрашивая ее матери. Мать на все согласна, но каково желание матери на такую разлуку? Почему мать соглашается на расставание с возлюбленным? Ответ один! Только больной мальчик смог выздороветь.

Поэт пишет предложения об употреблении слова «любовь» по отношению к 3 основным понятиям: Родина, родители или дети и дочери, и дает уникальное и обобщенное определение любви:

Любовь родилась с человеком,
Иногда это тяжелая работа, иногда боль, иногда счастье.
Жизнь без любви казалась миражом,
Человек всегда жил с любовью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Любовь рождается вместе с человеком. Те, кто рождаются отморозками, всегда живут в нищете и непристойности, и многие из них умирают с узким взглядом на мир. Именно тяготы, испытания, которые следуют за ней, делают любовь более возвышенной. Если сердце сможет это вынести, любовь поднимется и приобретет ценность. Человечность человека заключается в том, чтобы все время жить с «любовью».

Используемая литература:

1. «Избранные произведения». Хабиб Садулла. Том 1.
2. «Литературный критик» Г. Талиббоева.
3. Национальная энциклопедия Узбекистана.
4. «Особое описание творчества Хабиба Садуллы». Н. Джораева.
5. Информация на интернет-странице.